

EFISIENSI DAYA GENERATOR YANG DIHASILKAN DENGAN BEBAN LISTRIK YANG TERPAKAI DI KM. MEGA 811 BITUNG – SULAWESI UTARA

Mardiono¹ dan Gaudensius Weo²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisa efisiensi beban yang terpakai terhadap daya yang dihasilkan generator, dengan demikian dapat dilakukan langkah-langkah penghematan daya demi kelancaran kegiatan usaha serta menjaga usia pakai dari generator itu sendiri. Penelitian dilakukan selama 9 (sembilan) bulan mulai dari tanggal 15 September 2012 sampai dengan 15 Mei 2013. di KM. Mega 811 Milik PT. Berkat Menjala Bersama, Bitung – Sulawesi Utara

Metode yang dilakukan di KM. Mega 811 adalah mendata spesifikasi motor induk, generator (*auxillary engine*), mesin pendingin (*Refrigeration Engine*), pesawat bantu dan lampu-lampu yang ada di kapal. Mendata unit generator melakukan kegiatan penjurnalan. Menghitung daya dan beban listrik yang terpakai oleh mesin-mesin serta pesawat bantu, lampu-lampu dan peralatan yang ada di kapal dengan daya yang dihasilkan generator

Hasil yang didapatkan kapasitas daya yang keluar dari generator di KM. Mega 811 ialah sebesar 308 kW = 308.000 Watt., rata-rata besarnya kapasitas daya generator per jam adalah sebesar 123.731 Watt dengan persentase 40,1724%. Hasil perhitungan rata-rata pemakaian beban listrik per jam selama operasi adalah sebesar 123.731 Watt, meliputi instalasi penerangan, pesawat-pesawat listrik dan motor listrik.

Kata Kunci : Efisiensi, Generator, Kapal

PENDAHULUAN

Kapal-kapal penangkap maupun pengumpul ikan dalam melakukan kegiatan operasionalnya, sangat membutuhkan adanya suatu pembangkit tenaga listrik. Listrik merupakan energi yang dapat dibangkitkan, disalurkan, dikendalikan serta dapat diubah menjadi bentuk energi lain seperti energi gerak, cahaya, panas serta energi yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Tenaga listrik di kapal bukan hanya digunakan sebagai penerangan, tetapi juga untuk menunjang peralatan lain yang memerlukan tenaga listrik.

Ketentuan-ketentuan untuk desain dan pemasangan peralatan listrik di kapal tercakup dalam SOLAS 1974 beserta amandemen-amandemennya. Dalam Solas 1974/1978 *Chapter 1 Part B - Surveys and Certificates*, diatur juga sistim pelaksanaan survei dan sertifikasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan peraturan tersebut, antara lain :

1. Semua kapal harus melalui pemeriksaan yang meliputi inspeksi terhadap struktur dari konstruksi, permesinan dan semua peralatan agar bisa mendapatkan sertifikat.
2. Alat-alat keselamatan, peralatan *echo sounding*, *gyro compass*, pemadam kebakaran dan *inert gas system* (IGS).
3. Peralatan radio dan radar yang ada di atas sekoci harus dilakukan pemeriksaan setiap 12 bulan.
4. Semua aspek konstruksi dan struktur yang menyangkut keselamatan diluar yang tersebut di atas, harus diperiksa setiap 5 (lima) tahun.

¹ Dosen Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta

² Taruna Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta

5. Bagian-bagian yang diperiksa termasuk *steering gear controls*, bagian luar lambung kapal bagian struktur kapal, sistim bongkar muat dan pipa bahan bakar. Disamping itu, semua kapal dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh Badan yang berwenang selama sertifikat tersebut masih berlaku untuk menjamin bahwa kapal dan peralatannya tetap dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan dengan aman.

Badan klasifikasi kapal juga memiliki ketentuan tambahannya sendiri. Peraturan-peraturan itu mengharuskan agar pembangkit-pembangkit tenaga listrik (generator) utama mampu memasok semua kebutuhan listrik untuk mengoperasikan kapal secara normal, tanpa perlu menggunakan sumber daya listrik darurat.

Pembangkit tenaga listrik di kapal bersumber dari generator listrik yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Dalam menentukan besarnya daya generator di atas kapal, harus terdapat efisiensi antara beban keseluruhan instalasi listrik di kapal dengan daya generator yang terpasang.

Mengingat pentingnya untuk mengetahui besarnya daya listrik yang tersedia di kapal dan beban yang terpakai dalam penggunaannya terutama berkaitan dengan kegiatan operasional di atas kapal. Dalam pengoperasian, besarnya tenaga yang diberikan kepada pesawat-pesawat haruslah diperhatikan, karena apabila tenaga listrik yang diterima oleh pesawat bantu kurang, maka akan mengurangi kemampuan kerja dari pesawat bantu tersebut. Instalasi listrik di kapal memerlukan perencanaan yang cermat, karena harus disesuaikan dengan daya yang dihasilkan generator.

Tujuan penelitian ini adalah menghitung dan menganalisa efisiensi beban yang terpakai terhadap daya yang dihasilkan generator, dengan demikian dapat dilakukan langkah-langkah penghematan daya demi kelancaran kegiatan usaha serta menjaga usia pakai dari generator itu sendiri.

BAHAN DAN METODA

Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan selama 9 (sembilan) bulan mulai dari tanggal 15 September 2012 sampai dengan 15 Mei 2013. di KM. Mega 811 Milik PT. Berkat Menjala Bersama, Bitung – Sulawesi Utara.

Alat dan Bahan

Alat dan bahan digunakan adalah :Kapal penangkap ikan dengan mesin-mesin yang dimiliki, Kamera sebagai alat untuk dokumentasi, Jurnal mesin, Jurnal kegiatan untuk generator (*Auxillary Engine*).

Metode

Metode yang dilakukan di KM. Mega 811 adalah sebagai berikut :

1. Mendata spesifikasi motor induk, generator (*auxillary engine*), mesin pendingin (*Refrigeration Engine*), pesawat bantu dan lampu-lampu yang ada di kapal.
2. Mendata unit generator melakukan kegiatan penjurnalan.
3. Menghitung daya dan beban listrik yang terpakai oleh mesin-mesin serta pesawat bantu, lampu-lampu dan peralatan yang ada di kapal dengan daya yang dihasilkan generator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Generator Kapal di KM. Mega 811

KM. Mega 811 memiliki 1 unit generator sebagai pembangkit utama tenaga listrik di kapal dengan spesifikasi seperti yang dijelaskan pada bab IV halaman 37 dan 38. Adapun generator tersebut merupakan generator 4 Tak jenis AC generator 3 fasa, merek Stamford dengan motor penggerak Mitsubishi. Daya yang dihasilkan sebesar 308 kW atau 308.000 Watt. Tegangan tetap sebesar 220 Volt, Kuat arus 1010 Ampere, Frekuensi 60 Hz.

Sistem Start

Menggunakan sistem start elektrik, dimana aki dipakai untuk start awal. Aki ialah suatu alat yang digunakan untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Pada generator juga terpasang alternator untuk pengisian kembali aki sehingga aki Yuasa dengan tegangan 12 Volt yang berjumlah dua (2) buah dapat dipakai untuk start awal motor penggerak generator.

Adapun prosedur start pada generator di KM. Mega 811, yaitu :

1. Tahap persiapan sebelum pengoperasian
 - 1) Periksa kondisi di sekeliling mesin untuk melihat jika terdapat kebocoran pada tangki minyak pelumas, bahan bakar atau tangki air pendingin.
 - 2) Periksa jumlah air pendingin (*radiator coolant*), pastikan ketinggiannya berada di bawah lubang pengisian dan lihat juga keadaan air radiatornya.
 - 3) Periksa jumlah minyak pelumas dengan menggunakan *stick oilnya*, pastikan jumlahnya sesuai dengan skala yang dianjurkan serta kekentalannya pun sesuai.
2. Tahap pengoperasian
 - 1) Pastikan kran bahan bakar telah terbuka semua.
 - 2) Pastikan MCB output generator pada posisi *off*.
 - 3) Pompa bahan bakar dengan menggunakan pompa tangan agar ruang hampa dalam *nozzle* terisi oleh bahan bakar.
 - 4) Atur *battery switch* pada posisi *on*.
 - 5) Atur governor pada posisi putaran serendah mungkin.
 - 6) Putar kunci (*key switch*) atau *handle* pada posisi *on* maka mesin hidup, perlu diperhatikan saat memutar *key switch* tidak boleh terlalu lama. Setelah distart, tapi mesin belum hidup juga, maka tunggu satu atau dua menit kemudian start kembali.
3. Tahap pemeriksaan saat generator hidup
 - 1) Setelah generator hidup, biarkan beberapa saat dengan putaran yang masih rendah (*standby*) untuk melakukan pemanasan mesin.
 - 2) Sambil melakukan pemanasan mesin pastikan terlebih dahulu :
 - a) Temperatur air pendingin dalam keadaan normal (64-70 °F).
 - b) Tekanan minyak pelumas dalam keadaan normal (60-65 °F).
 - c) Tidak ada kebocoran pada pipa bahan bakar, minyak pelumas dan air pendingin.
 - d) Suara mesin normal dan tidak mengeluarkan suara seperti suara ketukan atau bising yang terdengar tidak seperti biasanya.
 - 3) Kemudian atur governor untuk menambah putaran mesin secara perlahan hingga frekuensi mencapai 60 Hz dan putarannya 1800 Rpm.

- 4) Atur voltage pada potensiometranya hingga voltage menjadi normal yaitu 220 Volt.
- 5) Naikkan MCB output generator pada posisi *on* untuk memberikan beban pada generator.
- 6) Selama generator bekerja periksa selalu kondisi air pendingin, minyak pelumas dan voltagenya.
- 7) Mengisi jurnal harian mesin setiap 2 jam untuk memantau kondisi generator.

Sistem Bahan Bakar

Sistem bahan bakar yang digunakan pada generator KM. Mega 811 mempunyai sirkulasi dimana sistem aliran bahan bakar dimulai dari tangki utama atau tangki induk dihisap oleh pompa transfer bahan bakar menuju ke tangki harian (*dayli tank*), setelah itu bahan bakar tersebut mengalir melewati saringan kasar kemudian melewati pompa pengatur bahan bakar dan selanjutnya bahan bakar melewati saringan halus kemudian menuju pompa tekanan tinggi (pompa injeksi) yang menuju *injector* atau penyemprot bahan bakar ke dalam ruang pembakaran, bahan bakar yang tersisa dari penyemprotan kembali ke tangki harian melalui pipa saluran balik.

Sistem Pelumasan

Sistem pelumasan pada generator adalah jenis sistem pelumasan sump basah (*wet sump system*). Pada sistem sump basah, karter digunakan sebagai tempat penampung minyak pelumas dan merupakan tangki penyuplai. Sirkulasi minyak pelumas pada sistem ini dilakukan dengan bantuan pompa yang berfungsi mengisap minyak dari tangki melalui saringan kasar (*strainer*), kemudian dialirkan ke pendingin minyak pelumas melalui saringan halus (*filter*), selanjutnya mengalir ke bagian-bagian mesin yang memerlukan pelumasan kemudian minyak pelumas tersebut kembali ke karter.

Sistem Pendinginan

Generator KM. Mega 811 menggunakan sistem pendinginan tak langsung dan tertutup dimana air radiator (*radiator coolant*) sebagai media pendingin utama. Namun air radiator ini didinginkan oleh air laut agar mampu mendinginkan bagian-bagian mesin secara sempurna.

Pada umumnya sistem pendinginan tidak langsung merupakan sistem yang menggunakan dua media pendingin yaitu air tawar dan air laut. Air tawar dipergunakan untuk mendinginkan bagian-bagian motor, sedangkan air laut digunakan sebagai pendingin air tawar. Setelah itu air laut langsung dibuang ke luar kapal dan air tawar hanya bersirkulasi dalam siklus tertutup. Sistem pendinginan ini mempunyai efisiensi yang lebih tinggi dan dapat mendinginkan bagian-bagian motor secara merata. Selain itu sistem pendinginan ini resiko terjadinya karat lebih kecil dibandingkan sistem pendinginan langsung.

2. Sistem Pendistribusian Arus Listrik di KM. Mega 811

Sistim distribusi arus listrik pada KM. Mega 811, yaitu arus listrik didistribusikan dari generator ke beban yang berupa motor-motor listrik, pesawat elektronik, instalasi penerangan maupun alat-alat navigasi, digunakan sistem distribusi kombinasi dimana panel-panel hubung bagi listrik menerima suplai arus

listrik dari panel utama yang langsung terhubung dengan generator, sehingga dapat memberikan energi listrik untuk beban tersebut.

Gambar 1. Sketsa distribusi arus listrik di KM. Mega 811

Sistem distribusi ini sangat sederhana dan mudah dalam pengawasannya. Jika ada gangguan pada penghantar maupun pada salah satu panelnya, suplai listrik yang dilayaninya akan terputus dan tidak tersedia dari saluran lain. Sehingga tidak mengganggu aliran listrik ke pemakai beban yang lain. Pada skema distribusi arus listrik di atas dapat dilihat bahwa generator tersebut terhubung oleh satu panel box utama (*main switch board*) dimana panel ini merupakan panel pengatur daya yang digunakan dari generator. Pada panel utama terpasang transformator (trafo) sebagai pengatur tegangan dimana dari tegangan tetap 220 volt dari generator dinaikkan atau diturunkan sebelum disalurkan ke pemakai seperti kompresor yang menggunakan tegangan 380 volt dan untuk penerangan dengan tegangan 220 dan kebutuhan lainnya dengan tegangan yang lebih rendah dari itu.

Gambar 2. Panel utama (*main switch board*)

Gambar 3. Transformator

Setelah dari panel utama arus listrik dibagi lagi oleh panel hubung bagi untuk dibagi ke beberapa panel distribusi yang jumlahnya ada tiga panel yaitu panel untuk instalasi penerangan kapal terdapat di kamar ABK, panel pada ruang *bridge* dan panel khusus untuk kompresor (mesin pendingin). Baru setelah itu arus listrik disalurkan ke beban-beban yang ada di atas kapal.

Gambar 4. Panel bagi dan rangkaianya

Perhitungan Daya Generator di KM. Mega 811

Daya yang keluar dari generator di KM. Mega 811 ialah sebesar 308 kW. Daya yang dihasilkan generator setiap jamnya berubah-ubah, oleh sebab itu untuk mengetahui besarnya kapasitas generator yang benar adalah dengan mengukur besar arusnya dalam setiap fasa (R, S, T) dan tegangan yang keluar dari generator tersebut yakni 220 Volt dengan menggunakan alat *clamp ampere*. Setelah diperoleh besarnya tegangan dan arus pada generator tersebut dimasukan ke dalam rumus untuk dihitung berapa besar kapasitas daya yang terpasang pada generator tersebut adapun rumusnya sebagai berikut :

$$P = V \cdot I \cdot \cos Q \cdot \sqrt{3}$$

Keterangan : P = Daya generator (Watt)
 V = Tegangan Generator (Volt)
 I = Arus Listrik generator (Ampere)
 $\sqrt{3}$ = fasa (3 phase)

Adapun perhitungan daya berdasarkan data yang diperoleh di lapangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Analisa Daya Generator Listrik Tanggal 08 April 2013

No	Jam	Voltage (V)	Ampere (I)	$\sqrt{3}$	Cos Q	Daya (Watt)
1	02.00 - 04.00	220	110	1.73	0.8	33.492,8
2	04.00 - 06.00	220	110	1.73	0.8	33.492,8
3	06.00 - 08.00	220	110	1.73	0.8	33.492,8
4	08.00 - 10.00	220	110	1.73	0.8	33.492,8
5	10.00 - 12.00	220	110	1.73	0.8	33.492,8
6	12.00 - 14.00	220	120	1.73	0.8	36.537,6
7	14.00 - 16.00	220	120	1.73	0.8	36.537,6
8	16.00 - 18.00	220	120	1.73	0.8	36.537,6
9	18.00 - 20.00	220	120	1.73	0.8	36.537,6
10	20.00 - 22.00	220	120	1.73	0.8	36.537,6
11	22.00 - 00.00	220	120	1.73	0.8	36.537,6
12	00.00 - 02.00	220	120	1.73	0.8	36.537,6
Total Daya (Watt)						423.227,2
Daya Rata-Rata Per Jam (Watt)						65.111,877

Sumber : KM. Mega 811

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya daya rata-rata generator per jam ialah 65.111,877 Watt. Angka tersebut diperoleh dari jumlah daya hasil perhitungan per dua jam dibagi 12 tabel yang menunjukkan pemakaian

24 jam dan merupakan tabel hasil pengamatan perhitungan kapasitas generator pada saat kegiatan proses dan *packing* di laut, yaitu pada tanggal 08 April 2013. Untuk lebih jelasnya naik turunnya kapasitas generator tiap dua jamnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 5. Grafik perhitungan daya generator per dua jam

Besarnya pemakaian daya generator dengan tegangan 220 Volt akan berubah atau tidak tetap. Hal ini dikarenakan besarnya arus, frekuensi dan tegangan yang ditunjuk pada alat ukur yang terpasang pada panel juga selalu berubah (naik-turun) walaupun tidak terlalu signifikan tergantung kondisi generator dan pemakaian pada saat itu. Adapun hasil perhitungan daya generator per jam setiap harinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Perhitungan Rata-Rata Daya Generator Per Jam Setiap Hari Selama 1 Bulan

No	Tanggal	Daya (Watt)	Daya Per Jam (Watt)
1	8/4/2013	423.227,2	65.111,877
2	9/4/2013	423.227,2	65.111,877
3	10/4/2013	423.227,2	65.111,877
4	11/4/2013	423.227,2	35,269
5	12/4/2013	423.227,2	35,269
6	13/4/2013	401.913,6	33,493
7	14/4/2013	401.913,6	33,493
8	15/4/2013	389.734,4	32,478
9	16/4/2013	365.376	30.448
10	17/4/2013	414.092,8	34,508
11	18/4/2013	438.451,2	36,538
12	19/4/2013	408.003,2	34,000
13	20/4/2013	401.913,6	33,493
14	21/4/2013	420.182,4	35.015,2

15	22/4/2013	401.913,6	33,493
16	23/4/2013	414.092,8	34,508
17	24/4/2013	426.272	35.522,667
18	25/4/2013	395.824	32.985,333
19	26/4/2013	414.092,8	34,508
20	27/4/2013	398.868,8	33.239,066
21	28/4/2013	426.272	35.522,667
22	29/4/2013	389.734,4	32.478
23	30/4/2013	365.376	30.448
24	1/5/2013	328.838,4	27.403,2
25	2/5/2013	319.704	26.642
26	3/5/2013	365.376	30.448
27	4/5/2013	408.003,2	34,000
28	5/5/2013	389.734,4	32.478
29	6/5/2013	383.644,8	31.970,4
30	7/5/2013	371.465,6	30.955,4667
Total Daya		11.956.929,6	720.602,9327
Rata-Rata Per Jam		398.564,32	32.754,67876

Sumber : KM. Mega 811

Data di atas diperoleh dari hasil perhitungan pada rumus untuk menghitung besarnya rata-rata daya per jam untuk setiap harinya selama operasi penampungan yang selalu berubah-ubah setiap harinya, sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di atas kapal selama operasi. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh rata-rata daya per jam yaitu sebesar 32.754,67876 Watt. Untuk lebih jelasnya naik-turunnya daya generator dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 6. Grafik perhitungan rata-rata daya generator selama satu bulan

Perhitungan Pemakaian Beban Di KM. Mega 811

Pemakaian beban generator listrik diperoleh dengan cara melakukan pengamatan dan mencatat data pemakaian daya generator listrik selama di atas kapal KM. Mega 811. Adapun data yang diamati adalah berapa lama pemakaian beban setiap harinya dan berapa besar beban yang digunakan pada setiap instalasi yang menggunakan listrik. Pemakaian daya generator listrik di KM. Mega 811 meliputi instalasi penerangan, pesawat-pesawat listrik, dan motor listrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Pemakaian Daya Listrik untuk Instalasi Penerangan

No	Tempat Penerangan	Jenis Lampu	Jumlah	Waktu (Jam)	Daya (Watt)	Fb	Jumlah Daya	Daya Per Jam
1	Kamar Nahkoda dan Perwira	TL	2	24	20	1.2	1152	48
2	Kamar KKM	TL	1	12	20	1.2	288	24
3	Kamar ABK	TL	2	10	20	1.2	480	48
4	Lampu Sorot Haluan	Mercury	1	10	500	1	5000	500
5	Lampu Sorot Buritan	Mercury	1	10	250	1	2500	250
6	Lampu Kerja Deck	Mercury	2	11	250	1	5500	500
7	Bridge dan Navigasi	TL	2	12	20	1.2	576	48
8	Lorong dan Tangga	Pijar	4	12	75	1	3600	300
9	Dapur	Pijar	2	12	75	1	1800	150
10	Ruang Mesin	TL	12	24	20	1.2	6912	288
		Pijar	4	24	75	1	7200	300
11	Deck Buritan	Pijar	4	12	75	1	3600	300
12	Deck Samping Kiri Kanan	Pijar	6	12	75	1	5400	450
13	Ruang Freezer	Pijar	14	24	75	1	25200	1050
14	Gudang	Pijar	2	12	75	1	1800	150
15	B. Store	Pijar	2	10	75	1	1500	150
16	Ruang Kerja Buritan (Freezer + Palkah)	Pijar	3	24	75	1	5400	225
Total Daya							77908	4781

Sumber KM. Mega 811

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total daya per jam adalah sebesar 4.781 Watt. Angka tersebut diperoleh dari hasil pembagian antara total daya dibagi waktu (t) untuk pemakaian beban tiap harinya. Total daya diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah lampu dikali waktu pemakaian dikali besar daya dikali *faktor ballast* masing-masing lampu. *Faktor ballasts* untuk jenis lampu TL adalah sebesar 1,2 dan untuk jenis lampu Pijar dan *Mercury* adalah 1.

Tabel di atas adalah pemakaian beban instalasi penerangan pada hari pertama kegiatan pelayaran yaitu pada tanggal 08 April 2013. Namun setelah dilakukan perhitungan untuk pemakaian beban diperoleh angka yang tidak jauh berbeda untuk hari-hari selanjutnya.

Beban Instalasi Penerangan

Beban penerangan yang ada di KM. Mega 811 digunakan untuk menunjang kegiatan proses dan *packing*, seperti pemindahan ikan dari kapal brain, pengeringan ikan basah di dalam *freezer*, *packing* (penyimpanan ikan di palkah) termasuk pemindahan ikan ke kapal pengangkut lain yang merupakan satu kesatuan armada milik PT. Berkat Menjala Bersama, Bitung – Sulawesi Utara.

Beban Pesawat-Pesawat Listrik

Kelompok beban listrik yang kedua adalah beban pesawat-pesawat listrik. Namun dalam hal ini pesawat-pesawat listrik tersebut tidak beroperasi dengan rentang (lama) waktu yang bersamaan.

Tabel 4. Pemakaian Daya Listrik untuk Pesawat-Pesawat Listrik

No	Jenis Pesawat Listrik	Waktu (Jam)	Jumlah	Daya (Watt)	Total Daya (Watt)	Daya Per Jam (Watt)
1	<i>Radar</i>	24	1	120	2.880	120
2	<i>Gyro Compass</i>	24	1	50	1.200	50
3	Radio SSB	24	2	100	4.800	200
4	Komputer	24	1	120	2.880	120
5	GPS	24	2	20	960	40
6	Speaker Aktif	8	2	150	2.400	300
7	DVD Player	8	1	60	480	60
8	Televisi	8	1	60	480	60
9	<i>Rice Cooker</i>	24	1	500	12.000	500
10	<i>Auto Pilot Set</i>	24	1	200	4.800	200
Total Daya					32.880	1.650

Sumber : KM. Mega 811

Dari tabel perhitungan beban di atas dapat diketahui bahwa besarnya pemakaian beban pesawat-pesawat listrik per jam sebesar 1.650 Watt. Angka tersebut diperoleh dengan cara membagikan total daya dengan waktu pemakaian setiap harinya. Total daya diperoleh dengan mengalikan jumlah beban pesawat listrik dikali lamanya pemakaian setiap harinya dikali besar daya setiap item instalasi pesawat listrik. Tabel di atas adalah pemakaian beban pesawat listrik

pada tanggal 08 April 2013. Namun, setelah dilakukan perhitungan untuk pemakaian beban diperoleh angka yang tidak jauh berbeda untuk hari-hari selanjutnya.

Beban Motor Listrik

Motor listrik merupakan bagian dari pemakaian beban listrik yang paling besar di kapal. Lebih dari 65 % pemakaian beban listrik di atas kapal berasal dari motor listrik.

Tabel 5. Pemakaian Daya Generator untuk Motor Listrik

No	Jenis Motor	Waktu (Jam)	Jumlah	Daya (Watt)	Total Daya (Watt)	Daya Per Jam (Watt)
1	Kompresor Pendingin	24	1	75.000	1.800.000	75.000
2	GS. Pump	4	1	1.700	6.800	1.700
3	Pompa Hidrolik	4	1	1.500	6.000	1.500
4	Pompa Air Got	2	1	1.200	2.400	1.200
5	Pompa Air Tawar	2	1	400	800	400
6	Steering Gear Pump	16	1	1.500	24.000	1.500
7	Condensor Motor Pump	24	2	1.200	57.600	2.400
8	Pompa Air Laut	24	1	1.700	40.800	1.700
9	Pompa Bahan Bakar	2	1	1.500	3.000	1.500
10	Pompa Minyak Pelumas	2	1	1.500	3.000	1.500
11	Blower Ruang Mesin	24	2	1.500	72.000	3.000
12	Blower Ruang Freezer	12	14	1.500	252.000	21.000
13	Motor Listrik untuk AC	24	2	1.700	81.600	3.400
14	Heater Pump for Oasis	2	1	1.500	3.000	1.500
Total Daya					2.353.000	117.300

Sumber : KM. Mega 811

Dari tabel perhitungan beban di atas dapat diketahui bahwa rata-rata besarnya pemakaian daya untuk beban motor listrik di KM. Mega 811 adalah sebesar 117.300 Watt. Angka tersebut diperoleh dari hasil pembagian total daya dibagi lamanya waktu pemakaian. Total daya diperoleh dari hasil perkalian antara besar daya dikali lamanya waktu pemakaian beban setiap instalasi motornya. Jadi total pemakaian daya listrik per jamnya diperoleh dengan menjumlahkan seluruh beban listrik daya generator dari masing-masing motor listrik.

$$\text{Total Daya per Jam} = \text{Beban Instalasi Penerangan} + \text{Beban Pesawat Listrik} + \text{Beban Motor Listrik}$$

$$= 4.781 \text{ Watt} + 1.650 \text{ Watt} + 117.300 \text{ Watt}$$

$$= 123.731 \text{ Watt}$$

Perhitungan daya tersebut di atas diperoleh hasil besarnya pemakaian daya per jam pada kegiatan proses dan *packing* di daerah penangkapan ikan pada tanggal 08 April 2013 adalah sebesar 123.731 Watt. Untuk hasil perhitungan pemakaian daya per jam untuk hari berikutnya dapat dilihat pada tabel perhitungan beban berikut ini :

Tabel 6. Rata-Rata Pemakaian Beban Generator Per Jam di KM. Mega 811 Selama Satu Bulan

No	Tanggal	Instalasi Penerangan	Pesawat Listrik	Motor Listrik	Total Daya (Watt)
1	8/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
2	9/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
3	10/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
4	11/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
5	12/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
6	13/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
7	14/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
8	15/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
9	16/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
10	17/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
11	18/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
12	19/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
13	20/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
14	21/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
15	22/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
16	23/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
17	24/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
18	25/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
19	26/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
20	27/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
21	28/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
22	29/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
23	30/4/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
24	1/5/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
25	2/5/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
26	3/5/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
27	4/5/2013	4.781	1.650	117.300	123.731

28	5/5/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
29	6/5/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
30	7/5/2013	4.781	1.650	117.300	123.731
Total Daya					3.711.930
Rata-Rata Per Jam					123.731

Sumber : KM. Mega 811

Dari tabel diperoleh hasil pengamatan dan perhitungan pemakaian beban pada setiap instalasi selama satu bulan sebesar 3.711.930 Watt dengan rata-rata per jam 123.731 Watt yang daya bebannya berasal dari generator, jadi pemakai daya setiap hari tetap. Untuk lebih jelasnya pemakaian daya generator dalam satu bulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 7.. Grafik perhitungan beban generator dalam satu bulan

Efisiensi Beban yang Terpakai Terhadap Daya Generator Listrik

Efisiensi generator adalah perbandingan antara daya keluaran terhadap daya masukan, biasanya dinyatakan dalam persen (%). Adapun rumus yang dipakai untuk menghitung efisiensi beban generator adalah sebagai berikut :

$$Efisiensi (\eta) = \frac{\text{Beban}}{\text{Daya}} \times 100\%$$

Perhitungan efisiensi beban generator terhadap daya generator yang terpakai selama satu trip bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menghitung efisiensinya secara langsung setiap hari, kemudian diambil rata-ratanya dengan menjumlahkan efisiensi setiap harinya, kemudian dibagi dengan jumlah hari. Adapun cara yang kedua yaitu dengan mengambil rata-rata daya generator dan beban tiap hari kemudian dibagi dengan jumlah hari, hasilnya dimasukkan ke dalam rumus efisiensi maka akan diperoleh efisiensinya.

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi } (\eta) &= \frac{\text{Beban}}{\text{Daya}} \times 100\% \\
 &= \frac{123.731}{308.000} \times 100\% \\
 &= 40\%
 \end{aligned}$$

Efisiensi yang dihasilkan sebesar 40%. Dapat dikatakan tidak efisien. Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan efisiensi daya generator dengan beban yang terpakai selama satu bulan dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 7. Perhitungan Efisiensi Beban Terhadap Daya Generator Selama Satu Bulan

No	Tanggal	Beban (Watt)	Daya (Watt)	Beban/Daya	100%	Efisiensi
1	8/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
2	9/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
3	10/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
4	11/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
5	12/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
6	13/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
7	14/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
8	15/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
9	16/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
10	17/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
11	18/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
12	19/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
13	20/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
14	21/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
15	22/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
16	23/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
17	24/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
18	25/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
19	26/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
20	27/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
21	28/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
22	29/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
23	30/4/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
24	1/5/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
25	2/5/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
26	3/5/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724

27	4/5/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
28	5/5/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
29	6/5/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
30	7/5/2013	123.731	308.000	0,40172403	100	40,1724
Rata-Rata Efisiensi				0,40172403	=	40,1724

Sumber : KM. Mega 811

Perbandingan antara beban generator yang terpakai terhadap daya generator dikali 100 % akan menghasilkan efisiensi sebuah generator. Berikut adalah grafik perbandingan antara beban generator terhadap daya generator.

Gambar 8. . Grafik efisiensi beban terhadap daya generator

Perawatan Generator Di KM. Mega 811

Untuk menjaga agar generator sebagai pembangkit tenaga listrik di kapal dapat bekerja secara optimal dan tidak banyak mengalami kendala, maka generator harus adanya kegiatan perawatan dari komponen-komponen yang bekerja dengan baik dan terencana.

Perawatan pada generator dilakukan untuk :

1. Menjaga generator agar selalu dalam kondisi baik pada waktu beroperasi sehingga dapat menghasilkan daya listrik yang sesuai.
2. Untuk memperpanjang umur pakai generator tersebut.
3. Menjamin keselamatan para pekerja, lingkungan, maupun peralatan kerja.
4. Mampu menekan anggaran biaya operasional serendah mungkin.

Dalam pelaksanaan kegiatan perawatan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai sebagai pelaksana kegiatan perawatan dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dalam pelaksanaan kegiatan perawatan generator di KM. Mega 811, KKM sebagai penanggung jawab di kamar mesin dan dibantu oleh ABK/kelasi dalam hal ini

taruna praktek yang ditunjuk untuk membantu KKM dalam pelaksanaan kegiatan perawatan.

Adapun kegiatan perawatan yang sering dilakukan di atas kapal adalah :

1. Pemeriksaan keadaan generator secara visual
Kegiatan pemeriksaan ini rutin dilakukan setiap hari dan setiap jam jaga dari masing-masing ABK mesin KM. Mega 811, antara lain meliputi : tegangan, beban, frekuensi, dan amperemeternya.
2. Penggantian *oil filter* dan pelumas.
3. Perbaikan dilakukan di darat oleh tenaga teknisi dari perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kapasitas daya yang keluar dari generator di KM. Mega 811 ialah sebesar 308 kW = 308.000 Watt. Akan tetapi dari hasil perhitungan, rata-rata besarnya kapasitas daya generator per jam adalah sebesar 123.731Watt. Kurang lebih prosentasenya adalah 40,1724%.
2. Hasil perhitungan rata-rata pemakaian beban listrik per jam selama operasi adalah sebesar 123.731 Watt, meliputi instalasi penerangan, pesawat-pesawat listrik dan motor listrik.
3. Pemakaian beban listrik generator di KM. Mega 811 tidak efisien, karena berdasarkan perhitungan rata-rata efisiensinya adalah 40,1724%. Karena patokan efisiensi yang umum adalah 60% - 85% dari perbandingan antara beban terhadap kapasitas.

Saran

1. Dalam perencanaan penggunaan mesin-mesin di kapal pihak perusahaan harus memperhatikan konstruksi kapal, hal ini berkaitan dengan mesin induk (*main engine*) dan mesin penggerak (*auxillary engine*). Hal ini mengacu pada hasil perhitungan efisiensi, terlihat bahwa banyak daya yang hilang atau tidak terpakai (*lost power*). Sedangkan untuk kecepatan kapal sendiri hanya 3 knot.
2. Untuk menjaga daya generator agar tetap efisien, perlu dilakukan pemeriksaan tegangan, beban, frekuensi, dan amperemeter, secara periodik, agar tidak melebihi daya generator.
3. Perlu dilakukan perekrutan ABK mesin lagi demi kelancaran kegiatan di kamar mesin berkaitan dengan kegiatan pengoperasian, perawatan dan perbaikan demi kelancaran kegiatan di atas kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2006. *Ilmu Pengetahuan Popular*. Jilid 5. Jakarta.
- Arnold, VR. 1987. *Elektronika Untuk Pendidikan teknik Jilid 2*, PT Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Assauri, S. 2004. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Jakarta.

- Harten, V., dan E. Setiawan. 1991. *Instalasi Listrik Arus Kuat 1*. PT. Bina Cipta. Bandung.
- Lister, Eugene. 1993. *Mesin dan Rangkaian Listrik*. Erlangga. Jakarta
- Maimun. 2002. *Manajemen Bengkel Perikanan*. Sekolah Tinggi Perikanan. Jakarta.
- Ode, J. 1999. *Azaz-Azaz Kelistrikan*. Titian Ilmu. Bandung.
- Robertson, John. 1992. *Keterampilan Teknik Listrik Praktis*. CV. Yrama Widya. Bandung.
- Sujanto. 1983. *Pesawat Kapal II*. Jakarta.
- _____. 1983. *Pesawat Bantu*. Sekolah Tinggi Perikanan.
- Sulasno. 2009. *Teknik Konversi Energi Listrik dan Sistem Pengaturan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Zuhal. 1995. *Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.